

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА КУРСАНТА ВВОУ ПРИ ВЫСОКИХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ.

Хамидов Р.У.

Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи,
Старший преподаватель цикла «Физическая подготовка и спорт»

Аннотация: В статье рассматривается общая роль физической подготовки в жизни курсанта ВВОУ и адаптация к высоким физическим нагрузкам.

Ключевые слова: Физическая подготовка, адаптация, курсант, физическая нагрузка, организм, здоровье.

Annotation: The article discusses the general role of physical preparation in the life of a high school cadet and adaptation to high physical activity.

Keywords: Physical training, adaptation, cadet, physical activity, body, health.

Введение: Проблема адаптации к физическим нагрузкам, или тренированности, с давних пор привлекала внимание исследователей и в настоящее время остается одной из актуальных проблем педагогики, спортивной физиологии и медицины.

Основная часть. Поступив в ВВОУ, курсант оказывается в новых социальных и психофизиологических условиях, а часто и в новой климатической среде. При этом к комплексу новых факторов неизбежно подключаются сложные механизмы адаптации организма. В данном случае – это сложный социально-психофизиологический процесс, определяющий здоровье и успешность обучения.

Можно выделить несколько типов адаптации курсантов к условиям обучения в ВВОУ:

- социальная (семейные взаимоотношения, жилищные условия, материальное обеспечение);
- психофизиологическая (коммуникабельность, взаимоотношения с товарищами по группе и курсу, с преподавателями, личностные особенности, уровень притязаний, характер, психофизиологическая совместимость в коллективе);
- к среде обитания (адекватная реакция организма на климат, температуру, влажность, газовый состав атмосферы и т. д.);

- физиологическая (состояние здоровья курсанта, тип высшей нервной деятельности и др.).

Ее сущность заключается в раскрытии механизмов, за счет которых нетренированный организм становится тренированным, т.е. механизмов, составляющих основу формирования положительных сторон адаптации, обеспечивающих тренированному организму преимущества перед нетренированным, и отрицательных сторон, которые обусловлены так называемой ценой адаптации. Преимущества тренированного организма характеризуются тремя основными чертами:

- тренированный организм может выполнять мышечную работу такой продолжительности или интенсивности, которая не под силу нетренированному;

- тренированный организм отличается более экономным функционированием физиологических систем в покое и при умеренных физических нагрузках и способностью достигать при максимальных нагрузках такого высокого уровня их деятельности, который недостижим для нетренированного организма;

- у тренированного организма повышается устойчивость к повреждающим воздействиям и неблагоприятным факторам.

Если первые две черты представляют интерес для физиологии и педагогики труда и спорта, то третья черта составляет основу использования адаптации к физическим нагрузкам в медицине как средства профилактики заболеваний здоровых людей и как средства лечения и реабилитации больных.

Значительное напряжение компенсаторно-приспособительных систем организма предъявляет особенно высокие требования к нервно-психической сфере человека. Обычно курсантские годы совпадают с периодом взросления организма, окончательного формирования, перестройки физиологических функций и психики. Молодой организм, с одной стороны, чрезвычайно чувствителен к воздействию внешних факторов, что усложняет адаптацию, а с другой, – очень пластичен, что облегчает адаптационный процесс.

Огромное значение в процессе адаптации имеют индивидуальные особенности организма. Для каждого организма имеется некое определённое сочетание условий среды обитания, оптимальное для его роста, развития, существования.

Структурно-функциональные изменения в процессе адаптации в новой среде обитания наслаиваются на наследственные признаки и в совокупности с ними формируют социально-биологический облик данного индивидуума. Наблюдаемая в процессе формирования индивидуальной адаптации нормализация физиологических отношений не всегда соответствует полному восстановлению всех параметров работоспособности и устойчивости организма.

Это явление, заслуживающее глубокого изучения, рассматривается как «цена адаптации» или «плата за адаптацию». Состояние здоровья человека в конечном итоге определяется его адаптационными резервами. Чем они больше, тем ниже «цена адаптации». Оптимизация процессов адаптации и высокий уровень функционирования организма происходят в случае, когда собственная организация индивида соответствует и согласуется с окружающими социальными и климатическими условиями.

«Цена» адаптации к физическим нагрузкам зависит от функциональных возможностей организма и величины нагрузки. Чем выше нагрузка и ниже функциональные возможности, тем более дорогой «ценой» сопровождается выполнение такой мышечной работы и, зачастую, адаптации организма к ней достигнуть не удастся – стабилизации функций не происходит.

Такая нагрузка рассматривается как неадекватная возможностям человека. «Цена» адаптации к физическим нагрузкам проявляется как в прямом «изнашивании» функциональной системы, на которую при адаптации падает главная нагрузка, так и в нарушении функционирования органов и систем, не связанных непосредственно с выполнением мышечной работы.

Возможно ли исключить отрицательные эффекты адаптации? Это достигается, когда физические нагрузки принимают при строгом соблюдении методов и принципов спортивной тренировки, при постоянном врачебно-педагогическом контроле за состоянием занимающихся курсантов.

Развитие тренированности под воздействием физических нагрузок определяется в биологии зависимостью «доза – эффект». Если нагрузка невелика и не превышает порогового значения, то такая нагрузка относится к категории неэффективных. Чтобы обеспечить выраженный прирост тренируемой функции, величина нагрузки в процессе тренировки должна превышать пороговое значение.

На применяемую физическую нагрузку организм отвечает развитием биохимической и иной адаптации. После прекращения нагрузки биохимические и другие показатели достигают исходного уровня, проходя через так называемую фазу «супер-восстановления», когда в организме появляется своеобразный «сверх запас» энергетических или иных компонентов. Крайне важно, чтобы следующий цикл тренировок попадал именно на это время – тогда у спортсмена наблюдается высокая работоспособность и результатом тренировок будет очень высокий уровень готовности к соревнованиям.

Следовательно, необходимо разработать свой индивидуальный цикл сочетания тренировок и отдыха и строго его придерживаться, варьируя этот цикл в зависимости от состояния здоровья, изменения режима учебных нагрузок, питания и др.

Курсант должен помнить и выполнять основные правила физической нагрузки:

– первое – заметное улучшение биохимических показателей, достигнутое в результате тренировок, утрачивается с той же скоростью, с какой оно приобреталось в период активного приспособления к нагрузкам;

– второе – выраженное улучшение большинства биохимических показателей наступает в сроки от 4 до 8 недель тренировок;

– третье – если приходится изменять цикл тренировок, то для поддержания должного уровня «ведущих» функций (достигнутого в результате напряжённой тренировки) достаточно сохранить данную направленность нагрузок (поддержание формы) в течение не менее 1 – 2 занятий в неделю. Самое опасное: – нерегулярные занятия и тренировки. И не только потому, что физические нагрузки на утративший былую спортивную форму организм могут привести к травмам и болезни, но ещё и потому, что периодическое форсированное восстановление уровня подготовленности довольно быстро приводит к истощению резервов организма и как следствие – к снижению работоспособности и ухудшению спортивных достижений.

После начала занятий физкультурой и спортом, ощущение удовольствия от тренировок не наступает в ближайшее время. Иногда для того, чтобы физкультура и спорт стали неотъемлемой частью жизни, необходимо достаточно длительное время – год, а то и два (табл. 1)

Зависимость характера ощущений от занятий физкультурой и спортом.

Стаж занятий, лет	Субъективное ощущение, %		
	приятное ощущение «мышечной радости»	безразличное	неприятно- болезненное
Менее года	22,8	14,7	62,5
2–3	53,4	12,5	34,1
4 и более	81,7	7,2	11,1

Таблица 1.

У каждого военнослужащего-спортсмена есть «ахиллесова пята» утомления. В одних случаях утомление связано со снижением содержания энергетических продуктов в мышцах, в других – с быстрым накоплением в организме молочной кислоты и других биохимических элементов, характерных для развития процесса утомления, в третьих – утомление связано со снижением активности ключевых ферментов. Но во всех случаях конечной причиной утомления служит развитие охранительного торможения в центральной нервной системе – в головном мозге и в нервно-мышечных структурах. И от того, насколько курсант умеет терпеть «голод утомления», зачастую зависит результат

его выступления на соревнованиях.

В процессе отдыха в организме происходит «биохимическое восстановление», которое делится на срочное (первые 0,5–1,5 часа отдыха) и отсроченное (до 72 часов после окончания нагрузки). Восстановление возможно либо за счёт внутренней перестройки в организме, либо за счёт поступления разнообразных продуктов извне (кислород, минеральные соли с водой или пищей и др.). Многие курсанты-спортсмены, к сожалению, не учитывают важности правильного соотношения воды и минеральных солей для поддержания спортивной формы.

Иммуноткорректирующие средства – в первую очередь при сильных физических нагрузках страдает иммунитет. Чтобы спад в иммунных силах организма не нарушал ответственных тренировочных программ, не подвел нас в ответственный момент, имейте в виду существование вполне безвредных фармакологических средств коррекции иммунитета.

Данные препараты направлены на восстановления и повышения работоспособности спортсмена. Остановимся на некоторых из них:

Лекарственные растения оказывают более эффективное и мягкое воздействие на течение восстановительных процессов и повышение спортивной работоспособности.

Это позволяет проводить во многих случаях продолжительное лечение. Своим тонизирующим свойством известны такие растения как:- аралия маньчжурская, женьшень, эхинопанакс высокий, родиола розовая. Они повышают умственную и физическую работоспособность, тонизируют и стимулируют ЦНС и систему кровообращения, оказывают антигипоксическое и антиоксидантное действие, способствуют увеличению мышечной силы, оказывают стимулирующее, общеукрепляющее действие, повышают резистентность к стрессу, уменьшают утомление, оказывают иммуномодулирующее действие, препятствует развитию общей слабости и усталости.

Из этой группы растений хочу выделить элеутерококк колючий:

- который повышает работоспособность, увеличивает содержание гемоглобина, улучшает сон, необходим для восстановления сил, нормализует артериальное давление и уровень глюкозы в крови.

Препарат Элтон - экологический чистый продукт, состоящий из порошка корней элеутерококка, витамина Е, витамина С, цветочной пыльцы. Препарат стимулирует функцию ЦНС, повышает физическую и умственную работоспособность, обостряет слух и зрение. Следует, однако, подчеркнуть, что нельзя передозировать используемые препараты, поскольку при этом могут наблюдаться перевозбуждение,

бессонница, головная боль, подъем артериального давления.

Продукты пчеловодства также способны влиять на множество функций организма (при условии отсутствия аллергии на продукты пчеловодства). Кроме того, они могут служить отличными природными адаптогенами, то есть средствами, повышающими защитные силы организма, работоспособность и снижающими утомление, при неблагоприятных условиях окружающей среды, наличии стресс-факторов, высоких эмоциональных и физических нагрузок. Мёд, являясь универсальным продуктом, способствует наращиванию мышечной массы.

Пчелиная пыльца приводит к хорошему восстановлению организма, повышению работоспособности.

При назначении спортсменам фармакологических препаратов необходимо иметь чёткие представления о химическом составе рационов их питания, механизмах действия каждого из этих препаратов (включая влияние на эффективность тренировочного процесса), побочных эффектах и возможных результатах взаимодействия препаратов между собой.

Заключение: Большое значение для управления педагогическим процессом в военном учебном заведении имеет глубокое знание своего предмета. Преподаватель должен в совершенстве знать предмет, который он преподаёт. Специалист по физической подготовке должен знать и иметь хорошо разбираться в вопросах техники и тактики многих видов спорта. Кроме того, он должен хорошо разбираться в педагогике, психологии, анатомии, физиологии и других дисциплинах, непосредственно связанных с педагогической профессией. Высокая физическая подготовка совместно с хорошо развитыми личностными, морально-волевыми, интеллектуальными и психофизиологическими качествами способствует:

1. Формированию здорового образа жизни, улучшению физического развития, укреплению здоровья и закаливанию организма;
2. Повышению устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов деятельности военнослужащего и окружающей среды;
3. Развитию физических качеств военнослужащих, теоретических знаний, методических умений и навыков;

4. Формированию готовности к перенесению экстремальных нагрузок в период подготовки и ведения боевых действий;

Занятия спортом благоприятным образом сказываются на всех системах организма, оказывают влияние на все органы человеческого организма. В своей основе физическая подготовка позволяет не только эффективно формировать необходимые физические способности в ходе службы, но и оптимизировать

состояние здоровья в течении всей жизни. Стоит помнить, что здоровье – бесценное достояние каждого человека.

Литература:

1. Солодков А.С, Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. -М.: Олимпия Пресс, 2005г. 528с.
2. Гилев Г.А. Физическое воспитание в вузе: учебное пособие / Г. А. Гилев. М.: МГИУ 2007. - 376 с.
3. И.А. Пономарёва. Физиология физической культуры спорта. 2019г.- 212с. Издательство Южного федерального округа. Таганрог.
4. «Энциклопедия физической подготовки» Е.Н.Захаров, А.В.Коросев, А.А.Сафонов под ред. А.В.Карасева – М,1994г.